

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Окилжанов Аъзамжон Баходир угли

Магистрант Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан

Аннотация. *В статье подробно рассматривается понятие инвестиций, их экономическая сущность и виды. Инвестиции рассматриваются как ресурсы, направленные на увеличение капитала, и анализируются их основные формы, такие как капитальные вложения, инновационные и социальные инвестиции. Приводятся определение и правовая основа, закрепленные в Законе Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». В статье также рассматриваются теоретические взгляды на иностранные инвестиции, их виды и классификацию. В частности, дается информация о портфельных, прямых и иных видах инвестиций. Подчеркивается, что прямые иностранные инвестиции играют важную роль в привлечении технологических инноваций, управленческого опыта и финансовых ресурсов в экономику страны.*

Ключевые слова: *инвестиции, инвестиционная деятельность, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиционные ресурсы, капитальные вложения, инновационные инвестиции, социальные инвестиции, экономика Узбекистана, источники инвестиций, экономический рост.*

ECONOMIC AND LEGAL BASIC PRIVILEGES OF INTERNATIONAL INVESTMENTS AND THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article examines in detail the concept of investment, its economic essence and types. Investments are considered as resources aimed at increasing capital, and their main forms, such as capital investments, innovative and social investments, are analyzed. The definition and legal basis enshrined in the Law of the Republic of Uzbekistan "On Investments and Investment Activities" are provided. The article also examines theoretical views on foreign investment, its types and classification. In particular, information is provided on portfolio, direct and other types of investment. It is emphasized that foreign direct investment plays an important role in attracting technological innovations, management experience and financial resources to the country's economy.*

Keywords: *investments, investment activity, foreign investments, foreign direct investments, portfolio investments, investment resources, capital investments,*

innovative investments, social investments, economy of Uzbekistan, investment sources, economic growth.

Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых ими инвестиций. Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». В наиболее широкой трактовке инвестиции представляют собой вложение капитала с целью последующего его увеличения. При этом прирост капитала должен быть достаточным с тем, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить потери от инфляции в предстоящем периоде.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 09.12.2021 г. №ЗРУ-598 инвестициями являются материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на интеллектуальную собственность, а также реинвестиции, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, не запрещенных законодательством¹:

инвестиционная деятельность – совокупность действий субъектов инвестиционной деятельности, связанная с осуществлением инвестиций;

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств, имущественных ценностей и прав на них, а также прав на интеллектуальную собственность в объекты инвестиционной деятельности;

участник инвестиционной деятельности – субъект инвестиционной деятельности, обеспечивающий инвестиционную деятельность в качестве исполнителя заказов инвестора;

реинвестиции – любой доход от инвестиций, вкладываемый в объекты предпринимательской и других видов деятельности, включая прибыль, проценты, дивиденды, роялти, лицензионные и комиссионные вознаграждения, платежи за техническую помощь, техническое обслуживание и другие формы вознаграждений. (статья 3).

Инвестиции по объекту назначения подразделяются на капитальные, инновационные и социальные.

К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, а также в развитие иных форм материального производства.

¹ Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 09.12.2023 г. №ЗРУ-598, статья 3.

К инновационным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в разработку и освоение нового поколения техники и технологий.

К социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.

К инвестиционным ресурсам относятся:

денежные (включая иностранную валюту) и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, доли, акции и другие ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности) и права на них;

объекты интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и иные знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства;

права владения и пользования земельными участками и другими природными ресурсами, а также вытекающие из прав собственности иные вещные права.² (статья 7).

Понятие «инвестиции» весьма широкое, оно охватывает различные имущественные ценности и права, связанные с ними, а также технологию, «ноу-хау», патенты, лицензии, фирменные наименования и многое другое. Понятием инвестиции охватываются также интеллектуальная собственность и стоимость контрактов.

Инвестиции – это долгосрочные ресурсные вложения на создание новых и модернизацию действующих производств, освоение новых видов техники и технологий, увеличение объёма и улучшение качества выпускаемой продукции (работ, услуг) и получение на их основе искомой прибыли (дохода).

Общее определение иностранных инвестиций сформулировано во 2-м издании Внешнеторгового словаря Ф. Хениуса, изданного в США в 1947 г.:

«Иностранные инвестиции – инвестиции, экспортированные из одной страны и вложенные на территории другой страны».

Иностранные инвестиции являются иностранным капиталом в различных видах и формах, вывезенным из одного государства и вложенным в предприятие (или дело) на территории другого государства.

Иностранные инвестиции – это вклады капитала за границу для создания там стабильного предприятия или расширения уже существующего, что ведет за собой конкретную степень контроля над его управлением.

² Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 09.12.2023 г. №ЗРУ-598, статья 7

На развитие экономики и социальной сферы Республики Узбекистан в январе-декабре 2024 года за счет всех источников финансирования было освоено 202,0 трлн. сум инвестиций в основной капитал. В долларовой эквиваленте они составили 20,1 млрд. долл. США, а темпы роста в сопоставимых ценах к 2021 году зафиксированы на уровне 91,8 %.

<i>Централизованные инвестиции</i> 39 310,2 млрд. сум	<i>Всего освоено инвестиций в основной капитал</i> 202 000,1 млрд. сум	<i>Нецентрализованные инвестиции</i> 162 689,9 млрд. сум
<i>Иностранные кредиты под гарантию РУз</i> 22 467,1 млрд. сум	<i>Освоено иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал</i> 86 647,0 млрд. сум	<i>Прямые иностранные инвестиции и кредиты</i> 64 179,9 млрд. сум

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал³

В январе-декабре 2024 года было освоено 202,0 трлн. сум инвестиций в основной капитал, из них 65,4 %, или 132,0 трлн. сум, профинансированы за счет привлеченных средств, остальные 34,6 %, или 70,0 трлн. сум - за счет собственных средств предприятий и населения.

Из общего объема, за счет централизованных источников финансирования, было освоено 39310,2 млрд. сум инвестиций в основной капитал, или 19,5 % от их общего объема, что меньше, по сравнению с 2021 годом, на 8,0 п.п.

Соответственно, за счет нецентрализованных источников финансирования было освоено 162689,9 млрд. сум инвестиций, или 80,5 % от их общего объема, что больше, по сравнению с 2021 годом, на 8,0 п.п.

Как видно из рисунка 2, в январе-декабре 2024 года за счет собственных средств предприятий и организаций было освоено 51911,3 млрд. сум инвестиций в основной капитал, или 25,7 % от их общего объема. За счет средств населения было освоено 18077,8 млрд. сум инвестиций, или 8,9 %.

За счет прямых иностранных инвестиций было освоено 28740,5 млрд. сум, что, по сравнению с 2021 годом, меньше на 5,3 п.п., или на 14,2 % от их общего объема.

³ Аналитические материалы / Инвестиции в основной капитал. /www. stat.uz

Рисунок 2. Объем инвестиций млрд.сум⁴

Наряду с этим, за счёт кредитов банков и других заемных средств было освоено 28520,9 млрд. сум (от общего объёма инвестиций в основной капитал 14,1 % и этот показатель, по сравнению с 2021 годом, возрос на 0,3 п.п.) за счет кредитов под гарантию Республики Узбекистан, составив 22467,1 млрд. сум (11,1 % снизился на 3,1 п.п.), другие иностранные инвестиции и кредиты – 35439,4 млрд. сум (17,6 % возросли на 7,7 п.п.), Фонда реконструкции и развития – 1814,6 млрд. сум (0,9 % снизился на 2,5 п.п.), Республиканского бюджета – 13081,3 млрд.сум (6,5 % снизился на 2,5 п.п.), Фонда развития систем водоснабжения и канализации – 1947,2 млрд. сум (1,0 % возросли на 0,1 % п.п.) от их общего объема.

Так иностранные инвестиции являются важной характеристикой, определяющей развитие финансово-промышленной интеграции, которая выражается в усилении долгосрочного производственного, научно-технического, инвестиционного партнерства иностранных и отечественных компаний и одним из элементов финансово-кредитного механизма инновационного развития национальной экономики, олицетворяющего совокупность форм и методов, рычагов и инструментов регулирования.

Важно выделить некоторые из функций инвестиций:

⁴ Аналитические материалы / Объем инвестиций млрд.сум. /www. stat.uz

Регулирующая: её сущность в том, она обеспечивает процессы воспроизводства капитала и поддерживает темпы развития наиболее крупных и важных отраслей хозяйства.

Стимулирующая: эта функция инвестирования направлена на обновление средств производства, на активизацию самых подвижных и быстроменяющихся его элементов, на усовершенствование техники и науки.

Распределительная: через инвестирование, происходит распределение совокупно общественного продукта (СОП) в его денежном выражении между конкретными субъектами, сферами и уровнями общественного производства и видами деятельности. При всём этом инвестирование, как реализация отношений распределения, соответствует целям жизнедеятельности общества, выражает форму присвоения экономических благ, а также может быть использован как один из способов увеличения общественных противоречий.

Индикативная: осуществление этой функции даёт возможность для контроля движения к цели, то есть позволяет выработать такие регулирующие механизмы, которые обеспечивают, как минимум, равновесное состояние экономической системы.

Исходя из мирового опыта, иностранные инвестиции имеют огромный ряд явных преимуществ перед другими формами финансирования экономики. Стоит отметить то, что это дополнительный источник капитальных вложений в сферах производства, часто осуществляемых в виде передачи ноу-хау, передовых методов управления. Очень важно то, что иностранные инвестиции способствуют процессу интеграции экономики страны-реципиента капитала в мировую систему хозяйства.

В настоящее время мировая практика даёт трактовку трёх основных форм (классификаций) зарубежного инвестирования:

портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в иностранные акции, облигации и другие ценные бумаги). Портфельные инвестиции являются пассивным владением ценными бумагами и не предусматривают со стороны инвестора участия в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги. Посредниками при зарубежных портфельных инвестициях выступают инвестиционные банки (посреднические организации на рынке ценных бумаг, занимающиеся финансированием долгосрочных вложений);

прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в промышленность, сферу услуг, торговлю, в предприятия);

прочие инвестиции (среднесрочные и долгосрочные международные займы и кредиты ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям).

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) способствуют вовлечению потенциала страны реципиента в международное производство товаров и услуг,

помогает влиять на экономический рост страны, на изменение международной специализации и на международном в международном разделении труда.

По следующим основным критериям прямые иностранные инвестиции отличаются от других форм международного движения капитала.

Во-первых, прямые иностранные инвестиции осуществляются в пределах компании-инвестора, а не только за границами страны резидента. Важно то, что компания-инвестор, развивает свое присутствие за границей, а ко всему ещё выступает, как транснациональная компания.

Во-вторых, отличием транснациональной компании от иных форм международного движения капитала является то, что процесс прямые иностранные инвестиции допускает движение не только финансовых ресурсов за границу, но и других активов.

Таблица 1

Классификация иностранных инвестиций⁵

Критерии инвестиций	Типы инвестиций
По отношению к отдельным странам	иностранные инвестиции
	зарубежные инвестиции
По источникам происхождения и форме собственности	частные инвестиции
	государственные инвестиции
	смешанные инвестиции
По степени контроля над предприятиями и экономическими субъектами	прямые инвестиции
	портфельные инвестиции
	прочие инвестиции
По характеру использования	предпринимательские инвестиции
	ссудные инвестиции
По способу учета	текущие инвестиции
	накопительные инвестиции

Классификация иностранных инвестиций приводится в научных литературах по-разному. На наш взгляд, наиболее подробная классификация приведена в исследованиях Л. А. Зубченко. (таблица 1.)

Так, по этой классификации иностранные инвестиции группируются по следующим критериям:

По отношению к отдельным странам различаются зарубежные и иностранные инвестиции. Зарубежные инвестиции — это вложения национальных экономических субъектов за рубежом, а иностранные инвестиции

⁵ Хазанович Э.С. «Иностранные инвестиции». 2023г.

представляют собой вложения иностранных инвесторов в экономику данной страны.

Список использованной литературы:

Yefimova O.V. Finansoviy analiz: sovremenniy instrumentariy dlya prinyatiya ekonomicheskikh resheniy. /usheb. / O.V. Yefimova. - 5-ye izd., ispr. - M.: Omega-L, 2014. - 348s.

Kazakova N.A. Finansoviy analiz. /usheb i praktikum / N.A. Kazakova. - M.: Yurayt, 2014. - 539 s.

Brealey R.A., Myers S.S. Principles of corporate finance. McGraw-Hill, 2003.

Kumri Nomozova. Organizational and economic modeling of the system of interregional industrial cooperation as a control object. Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems. 2023. – p. 333-343.

Kumri Isoyevna Nomozova. Problems of security of economic and ecological systems in the countries of the central Asian Region. International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking. 2023. – p. 177-195.

Kumri Nomozova. Evolyusiya teorii predprinimatelskogo riska v rabotax vidayushixsya ushenix proshlogo. Peredovaya ekonomika i pedagogicheskie texnologii. 2025. – s. 581-587.

Nomozova Qumri Isoevna. Tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq risklarni sug‘urta vositasida boshqarish usullari. Straxovoy riнок Uzbekistana. 2024. - 4-7 b.

Kumri Nomozova. Mikrostraxovanie kak innovatsionniy mexanizm upravleniya riskami malogo biznesa. Ekonomicheskoe razvitiye i analiz, 2024. - s. 338-345.

Qumri Nomozova. Biznes risklarini sug‘urtalash: zamonaviy sharoitlarda asosiy turlari va ularning xususiyatlari. Moliya va bank ishi. 2024. – 44-48 b.

Qumri Nomozova. Moliyaviy hisobotlar va ularni tuzish va auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishning uslubiy jihatlarini rivojlantirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2024.

Qumri Nomozova. O‘zbekistonda tadbirkorlik tavakkalshiliklari sug‘urtasini rivojlantirish istiqbollari. Straxovoy riнок Uzbekistana. 2024. – 7-10 b.

B.E.Toshmurodova Korporativ moliya strategiyasi– T.: “Iqtisod- moliya”, 2013. – 128 b.

Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik. – T.: “Sharq”, 2010. – 804 b.

Van Xorn D.K. Osnovi upravleniya finansami/ D.K. Van Xorn; Per.s angl.; Gl. red. serii Y.V.Sokolov. -M: Finansi i statistika, 1996. - 800 s: il.

Publis Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Tenth Edition. David N. Hyman. 2010, 2011 South-Western, Sengage Learning

Malikov T., Jalilov P. Byudjet-soliq siyosati. – T.: “Akademnashr”, 2011. – 472 b.